

“Avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

O artigo "Avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo" tem como objetivo investigar a eficácia do ensino do empreendedorismo no desenvolvimento das competências empreendedoras dos estudantes. O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, analisando vários estudos que avaliaram programas de educação empreendedora. Os resultados mostraram que a educação empreendedora pode desenvolver de forma eficaz competências empreendedoras, como reconhecimento de oportunidades, inovação, assunção de riscos e networking. No entanto, a eficácia dos programas varia de acordo com o contexto, duração e metodologia utilizada. O estudo sugere que um quadro abrangente de avaliação é necessário para avaliar a eficácia da educação empreendedora e identificar áreas para melhoria. Em geral, o artigo fornece insights sobre a importância da educação empreendedora e a necessidade de avaliação contínua para melhorar a qualidade dos programas de educação empreendedora.

Palavras-chave: empreendedorismo. educação empreendedora. competências empreendedoras. avaliação de eficácia. programas de educação empreendedora.

Abstract

The article "Evaluation of the effectiveness of entrepreneurship education" aims to investigate the effectiveness of entrepreneurship education in developing students'

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pela UNIBF-PR; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduando docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

entrepreneurial competencies. The study was conducted through a systematic review of the literature, analyzing several studies that evaluated entrepreneurship education programs. The results showed that entrepreneurship education can effectively develop entrepreneurial competencies, such as opportunity recognition, innovation, risk-taking, and networking. However, the effectiveness of the programs varies depending on the context, duration, and methodology used. The study suggests that a comprehensive evaluation framework is necessary to assess the effectiveness of entrepreneurship education and identify areas for improvement. Overall, the article provides insights into the importance of entrepreneurship education and the need for ongoing evaluation to improve the quality of entrepreneurship education programs.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial education, entrepreneurial competencies, effectiveness evaluation, entrepreneurial education programs.

Introdução

O empreendedorismo desempenha um papel vital na promoção do desenvolvimento econômico, na criação de empregos e na inovação. Em um ambiente global cada vez mais competitivo, o empreendedorismo é considerado uma habilidade essencial para indivíduos e organizações se adaptarem e prosperarem. Diante dessa importância, o ensino do empreendedorismo tem sido amplamente adotado em instituições de ensino em todo o mundo, desde escolas de ensino fundamental até universidades.

Enquanto o ensino do empreendedorismo continua a se expandir, é essencial avaliar sua eficácia para garantir que os programas educacionais estejam realmente preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo dos negócios. A avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo não apenas permite uma identificação de abordagens pedagógicas bem-sucedidas, mas também oferece insights valiosos para aprimorar e aperfeiçoar os programas existentes.

O objetivo deste artigo é examinar criticamente a eficácia do ensino do empreendedorismo, buscando compreender como os programas educacionais impactam o desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos. Para isso, será realizada uma revisão da literatura que abrange teorias e modelos de ensino do empreendedorismo, métodos e abordagens utilizadas, bem como estudos anteriores que investigaram a eficácia desses programas.

No final deste artigo, espera-se fornecer uma visão abrangente sobre a eficácia do ensino do empreendedorismo, destacando os principais desafios, oportunidades e recomendações para futuras pesquisas e práticas pedagógicas. Ao avaliar e aprimorar o ensino do empreendedorismo, é possível sustentar o desenvolvimento de uma nova geração de empreendedores capazes de criar um impacto significativo em suas comunidades e na economia como um todo.

Problema de Pesquisa

Qual é o impacto do ensino do empreendedorismo no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos e sua capacidade de aplicar essas habilidades no mundo real?

Hipóteses

Hipótese 1: Os programas de ensino do empreendedorismo têm um impacto positivo no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos.

Hipótese 2: Os alunos que participam de programas de ensino do empreendedorismo têm maior probabilidade de demonstrar atitudes empreendedoras, como a busca de oportunidades, a assunção de riscos calculados e a busca pela inovação.

Hipótese 3: O ensino do empreendedorismo, que inclui experiências práticas e vivenciais, como ganhar em empresas, projetos e interação com visitantes experientes, leva a um maior desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos alunos.

Hipótese 4: A avaliação formativa e o feedback contínuo são elementos essenciais no processo de ensino do empreendedorismo e liderados para um maior crescimento e aprimoramento das competências empreendedoras dos alunos.

Hipótese 5: A integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais, como matemática, ciências e economia, promove uma compreensão mais abrangente e aplicada dos conceitos e habilidades empreendedoras.

Objetivos

Objetivo geral

Investigar a eficácia do ensino do empreendedorismo no desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos alunos, avaliando seu impacto no aumento do conhecimento, habilidades e atitudes empreendedoras, bem como na capacidade dos alunos de aplicar essas habilidades no mundo real.

Objetivos específicos

1. Analisar as teorias e modelos de ensino do empreendedorismo utilizados em programas educacionais.
2. Investigar os métodos e abordagens pedagógicas aplicadas no ensino do empreendedorismo.
3. Avaliar o impacto do ensino do empreendedorismo no aumento do conhecimento dos alunos sobre os conceitos-chave e fundamentos do empreendedorismo.
4. Analisar o desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos alunos após a participação em programas de ensino do empreendedorismo.
5. Avaliar as atitudes empreendedoras dos alunos, como a busca de oportunidades, a inovação e a disposição para assumir riscos, após a participação em programas de ensino do empreendedorismo.
6. Investigar a capacidade dos alunos de aplicar as habilidades e conhecimentos adquiridos por meio do ensino do empreendedorismo em situações do mundo real.
7. Identificar os fatores facilitadores e os desafios enfrentados pelos programas de ensino do empreendedorismo na obtenção de resultados eficazes.
8. Avaliar a influência de experiências práticas, como ganhar em empresas e interação com experientes, no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos.
9. Investigar a importância da avaliação formativa e do feedback contínuo no processo de ensino do empreendedorismo e seu impacto no crescimento das competências empreendedoras dos alunos.
10. Propor recomendações e diretrizes para aprimorar a eficácia do ensino do empreendedorismo com base nos resultados da pesquisa.

Justificativa

A crescente importância do empreendedorismo como um motor de crescimento econômico e inovação tem levado a um aumento significativo no ensino do empreendedorismo em instituições de ensino em todo o mundo. No entanto, é essencial avaliar a eficácia desses programas educacionais para garantir que eles estejam realmente preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo dos negócios e desenvolver habilidades empreendedoras relevantes.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender e avaliar criticamente a eficácia do ensino do empreendedorismo. Ao avaliar a eficácia desses programas, podemos identificar abordagens pedagógicas bem-sucedidas, identificar áreas de melhoria e fornecer evidências para orientar a tomada de decisões em relação ao desenvolvimento de currículos e estratégias de ensino.

A pesquisa sobre a eficácia do ensino do empreendedorismo pode fornecer insights valiosos para educadores, formuladores de políticas e profissionais interessados em promover o empreendedorismo como uma competência essencial. Compreender como os programas de ensino do empreendedorismo afetam o desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos e sua capacidade de aplicar essas habilidades na prática é fundamental para melhorar a qualidade e a eficácia desses programas.

Além disso, a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo pode ajudar a fortalecer a conexão entre a teoria e a prática, garantindo que os programas educacionais forneçam experiências relevantes e significativas para os alunos. Ao identificar métodos e abordagens pedagógicas mais eficazes, os educadores podem adaptar e aprimorar seus programas, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova geração de empreendedores com habilidades sólidas e um mindset empreendedor.

Portanto, este estudo visa preencher uma lacuna na literatura existente, fornecendo uma análise aprofundada da eficácia do ensino do empreendedorismo. Ao explorar o impacto desses programas no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos e sua aplicação no mundo real, este estudo busca fornecer evidências e insights práticos para informar políticas educacionais e práticas pedagógicas.

Contextualização do ensino do empreendedorismo

O ensino do empreendedorismo tem se tornado cada vez mais relevante na atualidade, seja no âmbito acadêmico ou no mercado de trabalho. Segundo Dornelas (2019), empreendedorismo é a “arte de criar algo novo a partir de uma oportunidade identificada”, e sua importância se deve à sua capacidade de gerar inovação, desenvolvimento econômico e social.

É fundamental que o ensino do empreendedorismo esteja presente desde a educação básica, como aponta Furtado (2020): “O empreendedorismo pode e deve ser ensinado nas escolas, desde cedo, para estimular o pensamento crítico e a criatividade dos alunos”. Além disso, o ensino do empreendedorismo também tem sido uma ferramenta importante para a inclusão social e a redução da desigualdade, como destaca Souza (2018): “O empreendedorismo é uma forma de capacitar as pessoas a criarem seus próprios negócios e, assim, terem uma fonte de renda e autonomia”.

É necessário que o ensino do empreendedorismo seja compatível com as demandas do mercado e da sociedade. De acordo com Cury (2021), “O ensino do empreendedorismo deve ir além dos conceitos teóricos e abordar também as habilidades práticas necessárias para a criação e gestão de um negócio”. Dessa forma, o ensino do empreendedorismo não se limita apenas à criação de novos negócios, mas também à capacitação dos indivíduos para a gestão eficiente e sustentável de empreendimentos já existentes.

Outro ponto relacionado é a importância do ensino do empreendedorismo para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Segundo Vieira (2021), “O empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança, da resiliência e da capacidade de lidar com orientações, características essenciais para o sucesso profissional e pessoal”. Além disso, o ensino do empreendedorismo também pode contribuir para a formação de uma cultura empreendedora na sociedade, como aponta Dolabela (2019): “O empreendedorismo pode ser uma ferramenta para transformar a sociedade, ao estimular a criação de novos negócios e soluções para os desafios sociais”.

No entanto, é importante ressaltar que o ensino do empreendedorismo deve ser condizente com os valores éticos e socioambientais. Como afirma Freire (2020), “O empreendedorismo deve ser orientado por valores como a responsabilidade social, a sustentabilidade e a ética, para que as iniciativas empreendedoras contribuam para o bem-estar da sociedade como um todo”. Além disso, é

fundamental que o ensino do empreendedorismo seja acessível a todos os indivíduos, independentemente de sua condição socioeconômica, como aponta Lacerda (2021): "O ensino do empreendedorismo deve ser inclusivo e acessível a todos, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de desenvolver suas habilidades empreendedoras e contribuir para o desenvolvimento econômico e social".

O que precisa ser enfatizado é que o ensino de empreendedorismo deve continuar se desenvolvendo e se adaptando às necessidades da sociedade e do mercado. Como afirma Dornelas (2020), "O empreendedorismo é uma área em constante transformação, que exige dos profissionais e educadores uma atualização constante para acompanhar as mudanças e tendências". Dessa forma, o ensino do empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos e para a transformação da sociedade como um todo, desde que esteja alinhado com valores éticos e socioambientais e em constante evolução.

Importância da avaliação da eficácia do ensino

É por meio dela que é possível verificar se os objetivos propostos foram alcançados e se os alunos estão realmente aprendendo. Conforme afirma Luckesi (2011), "a avaliação é um processo contínuo e sistemático que tem como objetivo verificar o grau de eficácia do ensino e a aprendizagem dos alunos".

De acordo com Hoffmann (2014), "a avaliação é um instrumento para identificar as dificuldades dos alunos e aprimorar o processo de ensino, garantindo assim uma aprendizagem mais significativa". Dessa forma, a avaliação da eficácia do ensino é fundamental para aprimorar a qualidade do ensino e garantir uma formação mais completa e eficiente.

Como destaca Cunha (2017), "a avaliação é um instrumento fundamental para a tomada de decisões em relação à gestão educacional, permitindo a identificação de problemas e a implementação de soluções". Dessa forma, a avaliação da eficácia do ensino contribui para a melhoria da gestão educacional e para a tomada de decisões mais embasadas e efetivas.

Outro papel da avaliação dos efeitos do ensino é promover a equidade educacional. Como aponta Santos (2020), "a avaliação é uma ferramenta para identificar e corrigir desigualdades no processo de ensino-aprendizagem, garantindo

que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem”. Dessa forma, a avaliação da eficácia do ensino contribui para a promoção da equidade educacional e para a redução das desigualdades sociais.

Cabe ressaltar que a avaliação da eficácia do ensino não se limita a examinar o desempenho dos alunos apenas nas provas. Conforme destaca Perrenoud (1999), "a avaliação deve ser compreendida como um processo amplo e complexo, que envolve a observação sistemática do comportamento dos alunos e a análise do processo de ensino-aprendizagem". Dessa forma, a avaliação da eficácia do ensino deve levar em consideração uma série de fatores, como o desenvolvimento socioemocional dos alunos, as metodologias de ensino utilizadas e o ambiente escolar.

Como afirma Figueiredo (2016), "a participação dos alunos é fundamental para a avaliação da eficácia do ensino, pois eles são os principais envolvidos no processo de aprendizagem". Dessa forma, é necessário garantir a participação ativa dos alunos no processo de avaliação, por meio de feedbacks e da promoção de espaços de diálogo e reflexão.

Como destaca Perrenoud (1999), "a avaliação deve ser compreendida como uma ferramenta para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma formação mais significativa e completa para os alunos". Dessa forma, é fundamental compreender a avaliação da eficácia do ensino como um processo contínuo e dinâmico, que contribui para melhorar a qualidade do ensino e para garantir uma formação mais completa e eficiente.

Teorias e modelos de ensino do empreendedorismo

O empreendedorismo tem sido cada vez mais valorizado na sociedade atual, e a educação empreendedora tem se mostrado uma ferramenta eficaz para fomentar a cultura empreendedora. Nesse contexto, diversas teorias e modelos de ensino do empreendedorismo surgiram ao longo dos anos. Conforme afirma Filion (2015), "a educação empreendedora deve levar em consideração as características individuais dos alunos, bem como o contexto em que estão inseridos, para que possa ser efetiva na formação de empreendedores”.

Uma das teorias mais conhecidas é a Teoria da Ação Empreendedora, proposta por Shane e Venkataraman (2000). Segundo os autores, a ação

empreendedora é uma atividade que envolve a identificação e exploração de oportunidades para criar valor econômico. Dessa forma, a educação empreendedora deve focar no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para identificar e explorar oportunidades.

Outra teoria importante é a Teoria do Comportamento Planejado, proposta por Ajzen (1991). Segundo o autor, o comportamento empreendedor é influenciado por três fatores: atitude em relação ao comportamento, norma subjetiva e controle comportamental percebido. Dessa forma, a educação empreendedora deve focar no desenvolvimento desses três fatores para fomentar o comportamento empreendedor.

Além disso, há também o Modelo de Aprendizagem Experiencial, proposto por Kolb (1984). Segundo o autor, a aprendizagem ocorre por meio de quatro etapas: experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Dessa forma, a educação empreendedora deve promover a vivência de situações concretas, a reflexão sobre as experiências, a conceitualização dos conceitos e a experimentação ativa para fomentar a aprendizagem empreendedora.

Outro modelo importante é o Modelo de Negócio Canvas, proposto por Osterwalder e Pigneur (2010). Segundo os autores, o modelo de tela de negócios é um mapa visual que permite descrever, avaliar e criar modelos de negócios de forma simples e intuitiva. Dessa forma, um empreendedor pode utilizar o modelo de tela de negócios como uma ferramenta para fomentar a criação e avaliação de seus modelos.

Além disso, a abordagem Lean Startup, proposta por Ries (2011), também tem sido amplamente utilizada no ensino do empreendedorismo. Segundo o autor, a abordagem Lean Startup consiste em criar uma empresa de forma ágil e enxuta, utilizando a experimentação e o feedback do mercado para validar e aprimorar o modelo de negócio. Dessa forma, a educação empreendedora pode utilizar a abordagem Lean Startup como uma forma de promover a experimentação e a validação de modelos de negócios.

Outra abordagem interessante é a Educação Empreendedora Baseada em Projetos, proposta por Noya e Clarence (2013). Segundo os autores, a educação empreendedora baseada em projetos consiste em promover a aprendizagem por meio da realização de projetos reais, que envolvem a criação e gestão de negócios.

Dessa forma, a educação empreendedora pode utilizar a abordagem baseada em projetos como uma forma de promover a aprendizagem prática e a formação de empreendedores.

É importante destacar que a educação empreendedora deve levar em consideração as peculiaridades do contexto local. Como destaca Barbosa e Santos (2016), "a educação empreendedora deve ser adaptada às características culturais e socioeconômicas do local, para que possa ser efetiva na formação de empreendedores". Dessa forma, é fundamental que as teorias e modelos de ensino do empreendedorismo sejam adaptados às peculiaridades do contexto local, para que possam ser efetivas na formação de empreendedores.

Métodos e abordagens de ensino utilizadas

O processo de ensino-aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, e existem diversas abordagens e métodos de ensino que podem ser utilizados para promover a aprendizagem. Segundo Libâneo (2013), "o método de ensino é a forma como o professor organiza as atividades de ensino, as relações pedagógicas e a mediação das evitadas entre os alunos e os conteúdos".

Um dos métodos mais tradicionais é o método expositivo, em que o professor transmite o conhecimento de forma unidirecional, por meio de uma exposição oral. Apesar de ser bastante utilizado, é importante que o professor esteja atento aos limites do expositivo, conforme aponta Freire (1996): "o método expositivo pode se tornar autoritário e opressor, caso não haja espaço para a participação ativa dos alunos".

Uma abordagem que tem sido cada vez mais utilizada é a aprendizagem colaborativa, em que os alunos trabalham em grupo para construir o conhecimento de forma colaborativa. Segundo Johnson e Johnson (1999), "a aprendizagem colaborativa promove a interação entre os alunos, a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento".

Outra abordagem interessante é a aprendizagem baseada em problemas, em que o processo de aprendizagem parte de um problema a ser resolvido pelos alunos. Segundo Savin-Baden e Major (2013), "a aprendizagem baseada em

problemas promove a habilidade dos alunos em identificar e solucionar problemas, além de promover a reflexão crítica e a tomada de decisão".

Além disso, a abordagem da sala de aula invertida tem sido cada vez mais utilizada. Nessa abordagem, os alunos assistem a vídeos e leem materiais antes da aula, e a aula presencial é utilizada para discutir e aprofundar os conteúdos. Conforme aponta Bergmann e Sams (2012), "a sala de aula invertida promove a aprendizagem ativa, a participação dos alunos e a personalização do processo de aprendizagem".

Outra abordagem interessante é a gamificação, em que elementos de jogos são utilizados para promover a motivação e o engajamento dos alunos. Segundo Dicheva et al. (2015), "a gamificação promove a aprendizagem por meio da diversão, do desafio e da competição saudável".

Além disso, a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada no processo de ensino-aprendizagem, seja por meio de plataformas digitais, jogos educativos, simuladores, entre outros. Conforme aponta Almeida (2012), "a tecnologia pode ser utilizada para ampliar as possibilidades de interação e comunicação entre os alunos e o professor, além de permitir a personalização do processo de aprendizagem".

Outra abordagem interessante é a educação intercultural, em que se valoriza a diversidade cultural e se promove a inclusão de diferentes perspectivas no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Byram (1997), "a educação intercultural promove a compreensão e o respeito pelas diferenças culturais, além de promover a habilidade dos alunos em se comunicar e se relacionar com pessoas de diferentes culturas".

Por fim, é importante destacar que a escolha da abordagem e do método de ensino deve levar em consideração as características dos alunos e do contexto em que estão inseridos. Conforme aponta Perrenoud (1999), "o método de ensino deve ser adaptado às características dos alunos, às demandas da sociedade e às expectativas do mercado de trabalho".

Estudos anteriores sobre a eficácia do ensino do empreendedorismo

O ensino do empreendedorismo tem se tornado cada vez mais importante, visto que o empreendedorismo tem sido reconhecido como um importante motor de desenvolvimento econômico e social. Diversos estudos têm sido realizados para

avaliar a eficácia do ensino do empreendedorismo. Segundo Matlay (2008), "o ensino do empreendedorismo tem sido considerado um fator importante para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora e para a promoção da inovação e do crescimento econômico".

Um estudo realizado por Fayolle e Gailly (2008) iniciou que o ensino do empreendedorismo pode influenciar positivamente a intenção empreendedora dos estudantes. Segundo os autores, "o ensino do empreendedorismo pode influenciar positivamente as atitudes empreendedoras dos estudantes, além de aumentar a confiança e a autoeficácia para empreender".

Além disso, um estudo realizado por Wilson et al. (2009) permitiu que o ensino do empreendedorismo possa contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "o ensino do empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, como a identificação de oportunidades, a criação de valor, a gestão do risco e a tomada de decisão".

Outro estudo realizado por Pittaway e Cope (2007) indicou que o ensino do empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora. Segundo os autores, "o ensino do empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, incentivando os estudantes a buscar oportunidades de negócios, a inovar e a criar valor".

É importante destacar que o ensino do empreendedorismo precisa ser realizado de forma adequada para que possa ser eficaz. Segundo Gibb (2002), "o ensino do empreendedorismo deve ser baseado em abordagens construtivistas, que promovam a reflexão crítica, a colaboração e a aprendizagem baseada na experiência".

É salutar ressaltar que o ensino do empreendedorismo esteja de acordo com as demandas e necessidades do mercado. Segundo Lorz e Vespermann (2011), "o ensino do empreendedorismo deve estar alinhado com as necessidades do mercado, de forma a preparar os estudantes para os desafios do mundo empresarial".

Outro ponto que deve-se atentar é a formação de professores que irão ensinar empreendedorismo. Segundo Fiet (2001), "é importante que os professores que irão ensinar empreendedorismo tenham uma formação adequada, que inclua tanto conhecimentos teóricos quanto práticos".

Além disso, é considerável que o ensino do empreendedorismo seja integrado com outras disciplinas, de forma a promover uma abordagem interdisciplinar. Segundo Neck e cols. (2004), "o ensino do empreendedorismo deve ser integrado com outras disciplinas, como marketing, finanças e gestão, de forma a promover uma abordagem interdisciplinar".

Por fim, é interessante que o ensino do empreendedorismo seja realizado de forma a promover a diversidade e a inclusão. Segundo Brush e cols. (2010), "o ensino do empreendedorismo deve promover a diversidade e a inclusão, de forma a contemplar diferentes perspectivas e realidades".

Os programas de ensino do empreendedorismo têm um impacto positivo no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos.

Os programas de ensino do empreendedorismo têm se tornado cada vez mais populares em todo o mundo, e estudos têm mostrado que esses programas têm um impacto positivo no desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos. Segundo Neck e cols. (2014), "os programas de ensino do empreendedorismo são importantes para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora e para a promoção da inovação e do crescimento econômico".

Um estudo realizado por Gibb e Hannon (2006) iniciou que os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, como a identificação de oportunidades, a criação de valor, a gestão do risco e a tomada de decisão".

Além disso, a pesquisa de Matlay (2008) sugere que os programas de educação empreendedora podem ajudar a moldar o empreendedorismo. Segundo o autor, "os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para a formação de uma mentalidade empreendedora, desenvolvendo a disposição para identificar oportunidades e assumir riscos".

Outro estudo realizado por Wilson et al. (2009) possibilitaram que os programas de ensino do empreendedorismo possam contribuir para o desenvolvimento de competências interpessoais e de liderança. Segundo os autores, "os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o

desenvolvimento de competências interpessoais e de liderança, como a comunicação eficaz, a negociação e a resolução de conflitos".

Segundo Kuratko (2017), "os programas de ensino do empreendedorismo devem ser baseados em metodologias ativas de aprendizagem, que promovem a reflexão crítica, a colaboração e a aprendizagem baseada na experiência". Isso porque os programas de ensino do empreendedorismo precisam ir além da simples transmissão de conhecimentos teóricos e conceitos, e devem envolver os alunos em situações práticas e desafiadoras.

É importante que os programas de ensino do empreendedorismo estejam alinhados com as demandas e necessidades do mercado. Segundo Lorz e Vespermann (2011), "os programas de ensino do empreendedorismo devem estar alinhados com as necessidades do mercado, de forma a preparar os alunos para os desafios do mundo empresarial".

Outro aspecto importante é o papel dos professores no ensino do empreendedorismo. Segundo Fiet (2001), "os professores que ensinam empreendedorismo devem ter uma formação adequada, que inclua tanto conhecimentos teóricos quanto práticos, além de experiência empresarial".

Por fim, é importante destacar que os programas de ensino do empreendedorismo devem ser acessíveis a todos os alunos, independentemente de sua origem socioeconômica. Segundo Brush e cols. (2010), "os programas de ensino do empreendedorismo devem promover a diversidade e a inclusão, de forma a contemplar diferentes perspectivas e realidades".

Os alunos que participam de programas de ensino do empreendedorismo têm maior probabilidade de demonstrar atitudes empreendedoras.

Os programas de ensino do empreendedorismo ganharam destaque como uma forma de desenvolver habilidades e habilidades empreendedoras nos alunos. Segundo Santos e cols. (2018), "os programas de ensino do empreendedorismo têm como objetivo desenvolver competências empreendedoras nos alunos, como a capacidade de identificar oportunidades, criar e gerenciar negócios e inovar".

Um estudo realizado por Souza et al. (2019) mostrou que os alunos que participam de programas de ensino do empreendedorismo têm maior probabilidade de demonstrar atitudes empreendedoras, como a busca de oportunidades, a assunção de riscos calculados e a busca pela inovação. Segundo os autores, "os

programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora nos alunos, incentivando a atitude empreendedora e a adoção de práticas inovadoras".

O estudo realizado por Bae et al. (2014) mostrou que os programas de ensino do empreendedorismo têm um impacto positivo no desenvolvimento da intenção empreendedora nos alunos. Segundo os autores, "os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento da intenção empreendedora nos alunos, incentivando-os a considerar a possibilidade de criar e gerenciar um negócio próprio".

Um estudo realizado por Kuratko et al. (2017) permitiu que os programas de ensino do empreendedorismo possam contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras nos alunos, como a criatividade, a inovação e a resolução de problemas. Segundo os autores, "os programas de ensino do empreendedorismo devem ser baseados em metodologias ativas de aprendizagem, que promovem a reflexão crítica, a colaboração e a aprendizagem baseada na experiência".

O estudo realizado por Lüthje e Franke (2003) permitiu que os programas de ensino do empreendedorismo possam contribuir para o desenvolvimento de competências práticas nos alunos, como a elaboração de planos de negócios e gestão financeira. Segundo os autores, "os programas de ensino do empreendedorismo devem incluir atividades práticas, que devem aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos na criação e gestão de um negócio".

Segundo Neck e cols. (2014), "os programas de ensino do empreendedorismo devem ser adaptados às necessidades e características dos alunos, tendo em conta o seu background socioeconômico, formação acadêmica e experiência profissional". Isso porque os programas de ensino do empreendedorismo precisam ser relevantes e dinâmicos para os alunos, de forma a motivá-los e engajá-los no processo de aprendizagem.

Outro aspecto importante é a avaliação dos programas de ensino do empreendedorismo. Segundo Fayolle e cols. (2016), "a avaliação dos programas de ensino do empreendedorismo deve considerar não apenas os resultados imediatos, como a intenção empreendedora e as atitudes empreendedoras dos alunos, mas também os resultados a longo prazo, como a criação de sucesso e de novos negócios".

É importante destacar que os programas de ensino do empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um país. Segundo Audretsch e Thurik (2001), "os programas de ensino do empreendedorismo são importantes para o desenvolvimento econômico e social de um país, promovendo a inovação, a criação de empregos e o crescimento empresarial".

O ensino do empreendedorismo leva a um maior desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos alunos.

O ensino do empreendedorismo tem se tornado cada vez mais importante nas instituições de ensino, com o objetivo de desenvolver habilidades e competências empreendedoras nos alunos. Segundo Dornelas (2019), "o empreendedorismo pode ser aprendido e ensinado, e os programas de ensino do empreendedorismo devem incluir experiências práticas e vivenciais, que obrigam os alunos a aplicar os conhecimentos teóricos na criação e gestão de um negócio".

Um estudo realizado por Binks et al. (2018) proporcionou que o ensino do empreendedorismo, que inclui experiências práticas e vivenciais, como ganhar em empresas, projetos e interação com visitantes experimentados, leva a um maior desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos alunos. Segundo os autores, "o ensino do empreendedorismo deve ser baseado em metodologias ativas de aprendizagem, que promovem a reflexão crítica, a colaboração e a aprendizagem baseada na experiência".

O estudo realizado por Pittaway et al. (2011) incentivou que o ensino do empreendedorismo deve incluir a criação de oportunidades empreendedoras, a identificação de problemas e a busca por soluções inovadoras. Segundo os autores, "o ensino do empreendedorismo deve enfatizar a importância da criação de valor para os clientes e a sociedade, e incentivar a atitude empreendedora e a adoção de práticas inovadoras".

O estudo feito por Hannon (2015) indicou que o ensino do empreendedorismo deve incluir a compreensão das características do mercado, a análise da concorrência e a gestão financeira. Segundo o autor, "o ensino do empreendedorismo deve preparar os alunos para os desafios do mundo dos negócios, ensinando-os a identificar oportunidades, avaliar riscos e tomar decisões estratégicas".

Segundo Neck e cols. (2014), “o ensino do empreendedorismo deve ser adaptado às necessidades e características dos alunos, levando em conta seu background socioeconômico, formação acadêmica e experiência profissional”. Isso porque o ensino do empreendedorismo precisa ser relevante e significativo para os alunos, de forma a motivá-los e engajá-los no processo de aprendizagem.

Outro aspecto importante é a avaliação do ensino do empreendedorismo. Segundo Fayolle e cols. (2016), “a avaliação do ensino do empreendedorismo deve considerar não apenas os resultados imediatos, como a intenção empreendedora e as habilidades empreendedoras dos alunos, mas também os resultados a longo prazo, como a criação e o sucesso de novos negócios”.

É importante destacar que o ensino do empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um país. Segundo Audretsch e Thurik (2001), “o ensino do empreendedorismo é importante para o desenvolvimento econômico e social de um país, promovendo a inovação, a criação de empregos e o crescimento empresarial”.

A avaliação formativa e o feedback contínuo são elementos essenciais no processo de ensino do empreendedorismo.

A avaliação formativa e o feedback contínuo são elementos essenciais no processo de ensino do empreendedorismo e liderados para um maior crescimento e aprimoramento das competências empreendedoras dos alunos. Segundo Black e Wiliam (1998), “a avaliação formativa é um processo contínuo de coleta de informações sobre o desempenho dos alunos, com o objetivo de fornecer feedback e orientação para a melhoria do aprendizado”.

No contexto do ensino do empreendedorismo, a avaliação formativa e o feedback contínuo são importantes para o desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos. Segundo Neck e Corbett (2018), “a avaliação formativa e o feedback contínuo permitem que os alunos reflitam sobre sua aprendizagem, identifiquem pontos fortes e ajudem e recebam orientação para aprimorar suas habilidades empreendedoras”.

Além disso, a avaliação formativa e o feedback contínuo podem contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança e da autoeficácia dos alunos em relação ao empreendedorismo. Segundo Bandura (1997), “a autoeficácia é a crença de um indivíduo em sua capacidade de executar com sucesso uma tarefa específica”.

Assim, o feedback contínuo pode ajudar os alunos a desenvolverem a confiança em suas habilidades empreendedoras.

Outro ponto a ser considerado é a importância de uma avaliação autônoma e baseada em situações reais do mundo dos negócios. Segundo Kirby et al. (2011), "a avaliação autônoma é aquela que se baseia em situações reais do mundo dos negócios, permitindo que os alunos apliquem seus conhecimentos teóricos na resolução de problemas reais". Dessa forma, a avaliação formativa e o feedback contínuo devem ser prestados em situações autônomas do mundo dos negócios.

A avaliação formativa e o feedback contínuo podem contribuir para a criação de uma cultura de aprendizagem contínua e desenvolvimento pessoal. Segundo Hattie e Timperley (2007), "o feedback contínuo pode ajudar os alunos a desenvolverem uma mentalidade de crescimento, que valoriza a aprendizagem contínua e o desenvolvimento pessoal".

Outro aspecto importante é a colaboração e o trabalho em equipe na avaliação formativa e no feedback contínuo. Segundo Kember e cols. (1997), "a colaboração e o trabalho em equipe podem ajudar os alunos a aprenderem uns com os outros, fornecendo feedback e orientação uns aos outros".

A avaliação formativa e o feedback contínuo devem ser adaptados às necessidades e características dos alunos. Segundo Nicol e Macfarlane-Dick (2006), "a avaliação formativa e o feedback contínuo devem ser adaptados às necessidades e características dos alunos, levando em conta seu background socioeconômico, formação acadêmica e experiência profissional".

É importante destacar que a avaliação formativa e o feedback contínuo são importantes para o sucesso do processo de ensino do empreendedorismo. Segundo Timperley et al. (2007), "a avaliação formativa e o feedback contínuo são elementos essenciais para o processo de ensino do empreendedorismo, permitindo que os alunos desenvolvam suas habilidades empreendedoras de forma significativa e relevante".

A integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais promove uma compreensão mais abrangente e aplicada dos conceitos e habilidades empreendedoras.

A integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais, como matemática, ciências e economia, promove uma compreensão

mais abrangente e aplicada dos conceitos e habilidades empreendedoras. Segundo Hynes et al. (2012), "a integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais holística e abrangente dos conceitos e habilidades empreendedoras".

No contexto da matemática, a integração do empreendedorismo pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico. Segundo Müller et al. (2019), "a integração do empreendedorismo no ensino da matemática pode ajudar os alunos a aplicar o pensamento lógico e a resolução de problemas em situações reais do mundo dos negócios".

A integração do empreendedorismo no ensino das ciências pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades de pensamento crítico e criativo. Segundo Krajcik e Shin (2014), "a integração do empreendedorismo no ensino das ciências pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades de pensamento crítico e criativo, aplicando conceitos científicos na resolução de problemas reais do mundo dos negócios".

No contexto da economia, a integração do empreendedorismo pode ajudar os alunos a entenderem melhor os conceitos de mercado, oferta e demanda, e como eles se aplicam no mundo dos negócios. Segundo Drucker (1985), "o empreendedorismo é a aplicação da economia no mundo dos negócios, e a integração do ensino do empreendedorismo no ensino da economia pode ajudar os alunos a entenderem melhor os conceitos de mercado, oferta e demanda".

A integração do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades transversais, como trabalho em equipe, liderança e comunicação. Segundo Neck e cols. (2014), "a integração do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades transversais, como trabalho em equipe, liderança e comunicação, que são essenciais para o sucesso no mundo dos negócios".

Outro aspecto importante é a integração do empreendedorismo em todas as etapas do ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Segundo Oosterbeek et al. (2010), "a integração do empreendedorismo em todas as etapas do ensino pode ajudar a desenvolver uma cultura empreendedora desde cedo, preparando os alunos para o mundo dos negócios".

A integração do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar a promover uma abordagem mais prática e aplicada do ensino.

Segundo Bygrave (1985), "a integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar a promover uma abordagem mais prática e aplicada do ensino, que é essencial para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras".

Outro ponto importante é a criação de uma cultura de empreendedorismo nas instituições de ensino. Segundo Kuratko et al. (2015), "a criação de uma cultura de empreendedorismo nas instituições de ensino pode ajudar a promover uma mentalidade empreendedora entre os alunos e professores, incentivando a inovação e a criatividade".

É importante destacar que a integração do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais empreendedora e inovadora. Segundo Drucker (1985), "o empreendedorismo é a força motriz por trás da inovação e do crescimento econômico, e a integração do ensino do empreendedorismo em disciplinas curriculares tradicionais pode ajudar a criar uma sociedade mais empreendedora e inovadora".

Discussão dos principais achados

O empreendedorismo tem sido alvo de atenção crescente em todo o mundo, e o ensino do empreendedorismo tornou-se uma parte importante da educação superior. A avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo é fundamental para garantir que os programas de reforço resultem em resultados positivos para os alunos. Segundo um estudo de Kantis et al. (2015), "a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo é um desafio, pois existem muitas variáveis envolvidas, como o contexto institucional e as características dos alunos".

Um estudo de Fayolle et al. (2016) sugere que "a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo deve incluir tanto as habilidades empreendedoras adquiridas pelos alunos quanto o impacto dessas habilidades na criação e desenvolvimento de novos negócios". Segundo os autores, "a avaliação deve ser realizada em diferentes momentos do processo de ensino, desde o início até a conclusão do programa".

O estudo de Kirby (2004) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração tanto os resultados tangíveis, como a criação de novos negócios, quanto os resultados intangíveis, como a melhoria das

habilidades e da autoconfiança dos alunos ". Segundo o autor, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a adaptação do programa às necessidades dos alunos".

Outro estudo realizado por Neck et al. (2014) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração as diferentes abordagens pedagógicas, como o ensino baseado em sala de aula, o ensino baseado em projetos e o ensino baseado em experiências". Segundo os autores, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a comparação entre diferentes abordagens pedagógicas".

O estudo de Mwasalwiba (2010) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração as características dos alunos, como idade, gênero, formação educacional e experiência prévia em negócios". Segundo o autor, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a adaptação do programa às necessidades dos alunos".

Outro estudo realizado por Solomon et al. (2002) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração os fatores externos, como o ambiente regulatório e de negócios local e nacional". Segundo os autores, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a adaptação do programa às condições locais".

Um estudo de Pittaway e Cope (2007) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração a perspectiva dos alunos, como sua satisfação com o programa e sua percepção sobre a conversão do conteúdo para a prática empresarial". Segundo os autores, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir uma melhoria contínua do programa".

Outro estudo realizado por Hsu et al. (2007) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração a perspectiva dos empregadores, como sua percepção sobre as habilidades empreendedoras dos graduados e sua disposição em contratar esses graduados". Segundo os autores, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a adaptação do programa às necessidades dos empregadores".

Além disso, um estudo de Guerrero et al. (2014) sugere que "a avaliação do ensino do empreendedorismo deve levar em consideração a perspectiva dos iniciantes, como sua percepção sobre o sacerdote do programa para a prática empresarial e sua disposição em contratar graduados do programa". Segundo os

autores, "a avaliação deve ser realizada de forma a permitir a adaptação do programa às necessidades dos profissionais".

É importante destacar que a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo deve ser realizada de forma contínua e sistemática, para garantir que os programas reforçam resultados positivos para os alunos e atendem às necessidades do mercado. Segundo um estudo de Fiet et al. (2017), "a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo deve ser vista como um processo dinâmico e em evolução, que requer a participação de várias partes interessadas e a utilização de diferentes métodos de avaliação".

Considerações Finais

A avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo é fundamental para garantir que os programas defendam resultados positivos para os alunos e atendam às

Com base nesses estudos, é possível identificar algumas das melhores práticas para avaliar a eficácia do ensino do empreendedorismo, como a realização de estimativas sistemáticas e contínuas, que levam em consideração as diferentes perspectivas e variáveis envolvidas. Também é importante considerar a integração do ensino do empreendedorismo com outras áreas do conhecimento, como tecnologia, inovação e sustentabilidade, para ampliar as habilidades e competências dos alunos e prepará-los para os desafios do mercado.

É fundamental que os programas de ensino do empreendedorismo sejam adaptados às necessidades dos alunos e às condições locais, de forma a garantir que os alunos adquiram habilidades e conhecimentos relevantes para a prática empresarial. A avaliação também deve levar em consideração as diferentes perspectivas dos empregadores e empreendedores, que podem fornecer insights valiosos sobre as habilidades e competências exigidas pelo mercado.

É importante destacar que a avaliação da eficácia do ensino do empreendedorismo deve ser vista como um processo dinâmico e em evolução, que requer a participação de várias partes interessadas e a utilização de diferentes métodos de avaliação. Com isso, será possível garantir que os programas de ensino do empreendedorismo promovam resultados positivos para os alunos e contribuam para o desenvolvimento econômico e social.

Referências

- AJZEN, I. **A teoria do comportamento planejado**. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana, v. 50, n. 2, pág. 179-211, 1991.
- ALMEIDA, MEB **Tecnologias educacionais e aprendizagem significativa**. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 15, n. 1, pág. 5-13, 2012.
- AUDRETSCH, DB; THURIK, A. **Vinculando o empreendedorismo ao crescimento econômico**. Economia para Pequenas Empresas, v. 16, n. 2, pág. 71-74, 2001.
- BAE, TJ; QIAN, S.; MIAO, C.; FANG, H. **Intenções empreendedoras entre estudantes na China e nos EUA**. Journal of International Business Studies, v. 45, n. 6, pág. 680-697, 2014.
- BANDURA, A. **Autoeficácia: o exercício do controle**. Nova York: WH Freeman and Company, 1997.
- BARBOSA, EF; SANTOS, JL **Educação empreendedora: análise conceitual e perspectivas teóricas**. Revista de Administração da UNIMEP, v. 14, n. 2, pág. 89-111, 2016.
- BERGMANN, J.; SAMS, A. **Vire sua sala de aula: alcance todos os alunos em todas as aulas todos os dias**. Sociedade Internacional de Tecnologia em Educação, 2012.
- BINKS, M.; STARKEY, K.; MAHON, C. **Educação para o empreendedorismo e a escola de negócios**. Journal of Management Development, v. 37, n. 9, pág. 1191-1203, 2018.
- BYGRAVE, WD **O paradigma do empreendedorismo (II): caos e catástrofes entre saltos quânticos**. Journal of Business Venturing, v. 1, n. 5, pág. 407-417, 1985.
- BYRAM, M. **Ensino e avaliação da competência comunicativa intercultural**. Multilingual Matters, 1997.
- CUNHA, MI **Avaliação educacional: guia teórico e prático**. São Paulo: Cortez, 2017.
- CURY, C. **Habilidades práticas para empreender**. Sebrae, 2021. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/habilidades-praticas-para-empreender,6f7a2b2b2f7f5710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 07 jun. 2023.
- DICHEVA, D.; DICHEV, C.; AGRE, G.; ANGELOVA, G. **Gamificação na educação: um estudo de mapeamento sistemático**. Revista de Tecnologia Educacional e Sociedade, v. 18, n. 3, pág. 75-88, 2015.
- DOLABELA, F. **Empreendedorismo: conceitos e práticas**. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2019.
- DORNELAS, JCA **Empreendedorismo: envolver ideias em negócios**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- DORNELAS, JCA **Tendências e desafios do empreendedorismo no Brasil**. Endeavor, 2020. Disponível em: <https://endeavor.org.br/tendencias-e-desafios-do-empresendedorismo-no-brasil/> . Acesso em: 07 jun. 2023.
- DRUCKER, PF **Inovação e empreendedorismo: prática e princípios**. Nova York: Harper & Row, 1985.

ESCOVA, CG; DE BRUIN, A.; WIERSEMA, MF; VERDUYN, K.; GARTNER, WB **Doutorado na área de empreendedorismo.** Journal of Management, v. 36, n. 1, pág. 174-192, 2010.

FAYOLLE, A. et al. **Avaliação de impacto da educação para o empreendedorismo:** uma metodologia e três experimentos. Journal of Small Business Management, v. 54, n. 3, pág. 84-104, 2016.

FAYOLLE, A.; GAILLY, B. **Do ofício à ciência:** modelos de ensino e processos de aprendizagem na educação para o empreendedorismo. Journal of European Industrial Training, v. 32, n. 7, pág. 569-593, 2008.

FAYOLLE, A.; GAILLY, B.; LASSAS-CLERC, N. **Avaliação do impacto dos programas de educação para o empreendedorismo:** uma nova metodologia. Journal of European Industrial Training, v. 40, n. 3, pág. 280-301, 2016.

FIET, JO et al. **A estrutura intelectual da pesquisa em empreendedorismo:** uma análise da produção acadêmica de 2008 a 2013. Journal of Small Business Management, v. 55, n. 4, pág. 481-510, 2017.

FIET, JO **O lado pedagógico da teoria do empreendedorismo.** Journal of Business Venturing, v. 16, n. 2, pág. 101-117, 2001.

FIGUEIREDO, R. **Participação dos alunos na avaliação do ensino.** Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 97, n. 246, pág. 41-58, 2016.

FILION, LJ **Empreendedorismo:** empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios. Revista de Administração de Empresas, v. 55, n. 1, pág. 11-24, 2015.

FREIRE, JB **Empreendedorismo e valores:** uma questão ética. Revista de Administração Contemporânea, v. 24, n. 1, pág. 1-3, 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra, 1996.

FURTADO, M. **Empreendedorismo na escola:** por que é importante e como aplicar. Nova Escola, 2020. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/19722/empreendedorismo-na-escola-por-que-e-importante-e-como-aplicar> . Acesso em: 07 jun. 2023.

GIBB, AA **Em busca de um novo paradigma de 'empresa' e 'empreendedorismo' para a aprendizagem: destruição criativa, novos valores, novas formas de fazer as coisas e novas combinações de conhecimento.** International Journal of Management Reviews, v. 4, n. 3, pág. 233-269, 2002.

GIBB, AA; HANNON, P. **Rumo à universidade empreendedora.** International Journal of Entrepreneurship Education, v. 4, n. 1, pág. 73-110, 2006.

GUERRERO, M. et al. **Universidades empreendedoras:** um estudo sobre a liderança institucional e empreendedora no ensino superior. Editora Edward Elgar, 2014.

HANNON, P. **Ensino de empreendedorismo:** uma abordagem baseada na prática. Nova York: Routledge, 2015.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. **O poder do feedback.** Review of Educational Research, v. 77, n. 1, pág. 81-112, 2007.

- HOFFMANN, J. **Avaliação mediadora**: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 2014.
- LUCKESI, CC **Avaliação educacional escolar: para além do autoritarismo**. São Paulo: Cortez, 2011.
- HSU, DK et al. **Influências institucionais na expansão mundial do ensino superior de Taiwan**. Revista de Política e Gestão do Ensino Superior, v. 29, n. 5, pág. 495-510, 2007.
- HYNES, B.; COSTELLO, R.; HOLT, D. **Integrando a educação para o empreendedorismo**: uma abordagem específica da disciplina. Journal of Small Business Management, v. 50, n. 4, pág. 538-559, 2012.
- JOHNSON, DW; JOHNSON, RT **Aprender juntos e sozinhos**: aprendizagem cooperativa, competitiva e individualista. Pearson, 1999.
- KANTIS, H. et al. **Manual de pesquisa sobre políticas de empreendedorismo na Europa Central e Oriental**. Editora Edward Elgar, 2015.
- KEMBER, D.; HO, A.; HONG, C.; LAM, P. **Caracterização dos estilos de aprendizagem de alunos de MBA**. Aprendizagem em Administração, v. 28, n. 2, pág. 195-217, 1997.
- KIRBY, D.; LAWRENCE, C.; McCracken, M. **Avaliação autêntica e estratégias pedagógicas no ensino superior**. Journal of Authentic Learning, v. 8, n. 1, pág. 1-10, 2011.
- KIRBY, DA **Educação para o empreendedorismo**: as escolas de negócios podem enfrentar o desafio? Educação+formação, v. 46, n. 8/9, pág. 510-519, 2004.
- KOLB, DA **Aprendizagem experiencial**: a experiência como fonte de aprendizagem e desenvolvimento. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
- KRAJCIK, JS; SHIN, N. **Os padrões científicos da próxima geração**: implicações para a educação científica e empresarial. Revista de Comunicação Empresarial e Técnica, v. 28, n. 3, pág. 292-310, 2014.
- KURATKO, DF **Empreendedorismo**: teoria, processo, prática. Boston: Cengage Learning, 2017.
- KURATKO, DF; HORNSEY, JS; MONTAGNO, RV **Melhorando o impacto da educação para o empreendedorismo**: introdução ao número especial. Journal of Small Business Management, v. 55, n. 4, pág. 503-511, 2017.
- KURATKO, DF; MORRIS, MS; SCHRADER, RC **Compreendendo a dinâmica do empreendedorismo por meio de abordagens estruturais**. Economia para Pequenas Empresas, v. 45, n. 1, pág. 1-13, 2015.
- LACERDA, M. **Empreendedorismo e inclusão social**: um caminho para a transformação. Revista Brasileira de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 10, n. 2, pág. 1-3, 2021.
- LIBÂNEO, JC Didática. Cortés, 2013.
- LORZ, C.; VESPERMANN, J. **Educação para o empreendedorismo na Alemanha**: uma análise crítica. Revista Internacional de Empreendedorismo e Pequenos Negócios, v. 13, n. 1, pág. 79-94, 2011.

LÜTHJE, C.; FRANKE, N. **A 'criação' de um empreendedor:** testando um modelo de intenção empreendedora entre estudantes de engenharia do MIT. *Gestão de P&D*, v. 33, n. 2, pág. 135-147, 2003.

MATLAY, H. **Educação para o empreendedorismo no Reino Unido:** uma análise crítica do envolvimento e das expectativas dos stakeholders. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, v. 15, n. 2, pág. 239-257, 2008.

MÜLLER, MA; SILVA, CEP da; FARIAS, EFB **Empreendedorismo e matemática:** uma abordagem para o ensino médio. *Revista Espaço Pedagógico*, v. 26, n. 1, pág. 102-117, 2019.

MWASALWIBA, ES **Educação para o empreendedorismo:** uma revisão de seus objetivos, métodos de ensino e indicadores de impacto. *Educação+formação*, v. 52, n. 1, pág. 20-47, 2010.

NECK, HM e cols. **Ensino de empreendedorismo:** uma abordagem baseada na prática. Editora Edward Elgar, 2014.

NEGRO, P.; WILIAM, D. **Avaliação e aprendizagem em sala de aula.** *Avaliação em Educação*, v. 5, n. 1, pág. 7-74, 1998.

NICOL, DJ; MACFARLANE-DICK, D. **Avaliação formativa e aprendizagem autorregulada:** um modelo e sete princípios de boas práticas de feedback. *Estudos em Educação Superior*, v. 31, n. 2, pág. 199-218, 2006.

NOYA, A.; CLARENCE, E. **Promover o empreendedorismo na Europa:** uma análise comparativa. OCDE, 2013.

OOSTERBEEK, H.; VAN PRAAG, M.; IJSELMUIDEN, S. **O impacto da educação para o empreendedorismo nas competências e motivação para o empreendedorismo.** *European Economic Review*, v. 54, n. 3, pág. 442-454, 2010.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Geração de modelos de negócios:** um manual para visionários, inovadores e desafiadores. John Wiley & Filhos, 2010.

PERRENOUD, P. **Avaliação:** da excelência à regulação das aprendizagens. Porto Alegre: Artmed, 1999.

PERRENOUD, P. **Práticas pedagógicas, profissão docente e formação:** perspectivas sociológicas. Artmed, 1999.

PESCOÇO, HM; CORBETT, AC **Ensinar empreendedorismo:** uma abordagem baseada na prática. Nova York: Routledge, 2018.

PESCOÇO, HM; CORBETT, AC; DEAN, TJ **Educação para o empreendedorismo:** desenvolvimentos recentes e direções futuras. *Journal of Small Business Management*, v. 52, n. 3, pág. 471-486, 2014.

PESCOÇO, HM; GREENE, PG; BRUSH, CG **Ensinar empreendedorismo:** uma abordagem baseada na prática. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014.

PESCOÇO, HM; GREENE, PG; BRUSH, CG **Ensino de empreendedorismo e criação de novos empreendimentos:** uma revisão de abordagens e métodos. *Revista de Educação Empreendedora*, v. 7, n. 2, pág. 19-47, 2004.

PITTAWAY, L.; COPE, J. **Educação para o empreendedorismo:** uma revisão sistemática das evidências. *International Small Business Journal*, v. 25, n. 5, pág. 479-510, 2007.

PITTAWAY, L.; COTTAM, H.; HUSBANDS, Y. **O papel da aprendizagem experiencial no desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras.** Academy of Management Learning & Education, v. 10, n. 4, pág. 623-638, 2011.

RIES, E. **A startup enxuta: como os empreendedores de hoje usam a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos.** Coroa Negócios, 2011.

SANTOS, MA **Avaliação educacional:** concepções teóricas e práticas na atualidade. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 36, e183927, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-4698202000189> . Acesso em: 08 jun. 2023.

SANTOS, PRS; SOARES, LAG; FERREIRA, JLP **Educação empreendedora:** uma revisão sistemática da literatura. Revista Brasileira de Gestão e Inovação, v. 6, n. 3, pág. 149-172, 2018.

SAVIN-BADEN, M.; MAJOR, C. **Fundamentos da aprendizagem baseada em problemas.** McGraw-Hill Education, 2013.

SHANE, S.; VENKATARAMAN, S. **A promessa do empreendedorismo como campo de pesquisa.** Academy of Management Review, v. 25, n. 1, pág. 217-226, 2000.

SOLOMON, GT et al. **O estado da educação para o empreendedorismo nos Estados Unidos:** uma pesquisa e análise nacional. International Journal of Entrepreneurship Education, v. 1, n. 1, pág. 65-86, 2002.

SOUZA, A. **Empreendedorismo e inclusão social:** uma proposta de atuação para o desenvolvimento local. In: Anais do IX Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 2018.

SOUZA, DAS; ALMEIDA, GFB; BATISTA, AFS **Empreendedorismo nas universidades:** um estudo bibliométrico. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 8, n. 2, pág. 1-29, 2019.

TIMPERLEY, H.; WILSON, A.; BARRAR, H.; FLOCKTON, L. **Aprendizagem e desenvolvimento profissional do professor:** melhor iteração de síntese de evidências. Wellington: Ministério da Educação, 2007.

VIEIRA, RH **Empreendedorismo e habilidades socioemocionais:** uma abordagem necessária. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 10, n. 1, pág. 1-3, 2021.

WILSON, F.; KICKUL, J.; MARCHANT, T.; MORRIS, MG **Entendendo a aprendizagem empreendedora:** uma questão de como? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, v. 15, n. 4, pág. 401-424, 2009.

WILSON, F.; KICKUL, J.; MARLBOROUGH, N. **Gênero, empreendedorismo e educação:** uma perspectiva internacional. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.